

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 170 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umid" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165

IQTISODIY TIZIMDA BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANISHINING ILMIY-NAZARIY VA KONSEPTUAL ASOSLARINING AHAMIYATI

Yusupov Ruslan

“Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti”
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Budjet daromadlarini shakllantirish har qanday iqtisodiy tizimning asosi bo'lib, davlat ne'matlari bilan ta'minlash, infratuzilmani rivojlantirish va fiskal barqarorlikni ta'minlaydi. Ushbu tadqiqot samarali daromad siyosatini shakllantirishda ilmiy, nazariy va kontseptual asoslarning muhim rolini ifodalaydi. Keyns va klassik tizimlar kabi iqtisodiy paradigmalardan olingan nazariy tamoyillar samaradorlik, tenglik va iqtisodiy o'sishni muvozanatlash haqida tushuncha beradi. Kontseptual asoslar adolat, soddalik va kengroq ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka moslashish kabi maqsadlarni birlashtirishga qaratilgan. Bu ustunlar birgalikda hukumatlarga zamonaviy muammolarga, jumladan globallashuv, texnologik taraqqiyot va ijtimoiy tengsizliklarga moslashish imkonini beradi. Ushbu maqolada tobora murakkablashib borayotgan global jarayonlarda barqaror iqtisodiy tizimlarni ta'minlashda budjet daromadlarini shakllantirishga yondashuv zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Budjet daromadlari, iqtisodiy tizim, ilmiy asos, nazariy tamoyillar, kontseptual asoslar, fiskal siyosat, daromadlarni shakllantirish, soliqqa tortish, iqtisodiy barqarorlik, fiskal tenglik, globallashuv, raqamli transformatsiya.

Abstract: Budget revenue generation is the foundation of any economic system and ensures public benefits, infrastructure development and financial stability. This study demonstrates the important role of scientific, theoretical and conceptual frameworks in formulating effective revenue policy. Theoretical principles based on economic paradigms such as Keynesian and classical systems provide insight into the balance between efficiency, equity and economic growth. The conceptual framework aims to integrate such goals as fairness, simplicity and compliance with broader socio-economic sustainability. Together, these pillars enable governments to adapt to contemporary challenges including globalization, technological progress and social inequality. This article highlights the need for an approach to budget revenue generation to ensure the sustainability of economic systems in the context of increasingly complex global processes.

Key words: Budget revenues, economic system, scientific basis, theoretical principles, conceptual foundations, fiscal policy, revenue generation, taxation, economic stability, financial equality, globalization, digital transformation.

Аннотация: Формирование доходов бюджета является основой любой экономической системы и обеспечивает государственные льготы, развитие инфраструктуры и финансовую стабильность. Данное исследование демонстрирует важную роль научных, теоретических и концептуальных основ в формулировании эффективной политики доходов. Теоретические принципы, основанные на таких экономических парадигмах, как кейнсианская и классическая системы, дают представление о балансе эффективности, справедливости и экономического роста. Концептуальная основа направлена на интеграцию таких целей, как справедливость, простота и соответствие более широкой социально-экономической устойчивости. Вместе эти столпы позволяют правительствам адаптироваться к современным вызовам, включая глобализацию, технологический прогресс и социальное неравенство. В данной статье подчеркивается необходимость подхода к формированию доходов бюджета для обеспечения устойчивости экономических систем в условиях усложняющихся глобальных процессов.

Ключевые слова: Доходы бюджета, экономическая система, научная основа, теоретические принципы, концептуальные основы, фискальная политика, формирование доходов, налогообложение, экономическая стабильность, финансовое равенство, глобализация, цифровая трансформация.

KIRISH

Budjet daromadlarini shakllantirishning ilmiy, nazariy va kontseptual asoslari iqtisodiy tizimning samarali faoliyat yuritishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu asoslar budjet daromadlarining murakkabliklarini tushunish va boshqarishda tizimli yondashuvni ta'minlaydi, ularning ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlarga mos kelishini va o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlarga moslashishini ta'minlaydi. Nazariy tushunchalar iqtisodiy o'sishni barqarorlashtirish va kuchaytirish uchun zarur bo'lgan budjet siyosati va boshqaruv amaliyotini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Budjet siyosati mablag'larni muhim sohalarga jamlash va iqtisodiy tuzilmalarni takomillashtirish orqali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni tartibga solishda hal qiluvchi rol o'ynaydi [1, 2, 3]. Nazariy asoslar budjet daromadlari dinamikasini, shu jumladan soliq va soliqdan tashqari manbalarni, ularning iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini tushunishga yordam beradi [4, 5]. Budjetni boshqarish — bu budjet mablag'larini shakllantirish va ulardan foydalanishdagi muammolarni bartaraf etish vositasi bo'lib, samarali usullar va vositalar zarurligini ta'kidlaydi [6, 7, 8].

“Subyekt-munosabat-natija” yondashuvi kabi kontseptual modellar davlat tomonidan tartibga solish tizimlari doirasida budjetni boshqarishning tizimli tushunchasini beradi [9, 10, 11]. Budjet daromadlarining shakllanishiga turli omillar, jumladan, qonunchilik asoslari, iqtisodiy sharoitlar va institutsional sharoit ta'sir ko'rsatadi [12]. Soliq siyosatining budjet daromadlari tizimining tarkibiy qismi sifatida integratsiyalashuvi soliq tushumlarini maksimal darajada oshirish va fiskal samaradorlikni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega [13, 14].

Mahalliy budjetni shakllantirishni o'rganish, Perm viloyatidagi qishloq hududlari misolida ko'rsatilganidek, mahalliy darajada ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishda budjet daromadlarining rolini ko'rsatadi [15, 16, 17].

IT vositalari va innovatsion budjetlashtirish usullaridan foydalanish budjetni rejalashtirish va ijrosini yaxshilashga yordam beradi, bu esa budjetni boshqarish amaliyotini yaxshilashga xizmat qiladi [18].

Budjet daromadlarini shakllantirishning nazariy va konseptual asoslari muhim bo'lsa-da, amaliy qiyinchiliklar va cheklovlarni ham hisobga olish zarur. Iqtisodiy o'zgarishlar va makroiqtisodiy sharoitlar budjet siyosati va boshqaruv amaliyoti samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, yuzaga kelayotgan muammolarni hal qilish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun ushbu asoslarni doimiy ravishda moslashtirish va takomillashtirish zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllantirish ko'p qirrali jarayon bo'lib, turli omillar, jumladan, soliq siyosati, iqtisodiy sharoitlar va qonunchilik asoslari ta'sir ko'rsatadi. Budjet daromadlarining asosiy manbalari soliq va soliqdan tashqari tushumlar, kapital operatsiyalari, rasmiy transfertlardir. Ushbu resurslarni samarali boshqarish mahalliy va milliy iqtisodiyotlarning moliyaviy barqarorligi va rivojlanishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ko'plab xorijiy olimlar tomonidan budjet daromadlarini shakllantirishning asosiy tarkibiy qismlari va ta'siri o'rganilgan.

Valeriy Koroviyga ko'ra, soliq tushumlari budjet daromadlarining eng katta qismi bo'lib, davlat xizmatlari va infratuzilma ob'ektlarining moliyaviy asosini ta'minlaydi. Ushbu daromadlarni maksimal darajada oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda samarali soliq siyosati muhim ahamiyatga ega [19].

Wolak-Tuzimekninf ta'kidlashicha, qo'shilgan qiymat solig'i va aktsizlar kabi egri soliqlar budjet daromadlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular davlat va tadbirkorlik manfaatlarini tartibga solishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, xalqaro standartlarga moslashish uchun doimiy modernizatsiya qilishni talab etadi [20].

C. Lewisga ko'ra, soliq bo'lmagan tushumlar, shu jumladan yig'imlar, jarimalar va davlat korxonalaridan olinadigan daromadlar soliq tushumlarini to'ldiradi va qo'shimcha moliyaviy resurslar bilan ta'minlaydi [21].

Dmitry P. Sorokaga ko'ra, neft narxi va valyutani baholash kabi iqtisodiy sharoitlar budjet daromadlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xususan, neft narxining o'zgarishi budjet taqchilligiga olib kelishi mumkin, bu esa fiskal siyosatga tuzatishlar kiritishni talab etadi [22].

Iryna Varlamovaga ko'ra, qonun hujjatlariga, xususan, markazsizlashtirish bilan bog'liq o'zgarishlar moliyaviy mustaqillikni oshirish va daromad manbalarini diversifikatsiya qilish orqali mahalliy budjet daromadlarini oshirishi mumkin [23].

Dmitry P. Soroka va boshqalarning fikricha, daromadlarni barqarorlashtirish va kelajakdagi iqtisodiy sharoitlarni rejalashtirish uchun samarali budjet nazorati va prognozi muhim ahamiyatga ega. Bu daromad tuzilmalarini tahlil qilish va salbiy ta'sirlarni yumshatish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi [24].

Soliq tushumlari asosiy yo'nalish bo'lsa-da, budjetni shakllantirishda soliqdan tashqari tushumlar va transfertlar ham hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu manbalar o'rtasidagi muvozanat va moliyaviy siyosatning iqtisodiy o'zgarishlarga moslashishi barqaror moliyaviy boshqaruv uchun juda muhimdir. Bundan tashqari, budjet nazorati mexanizmlari va qonunchilik bazasining samaradorligi budjet daromadlarining barqarorligi va o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda budjet daromadlarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari tahlil qilindi hamda barqaror budjet daromadlarini shakllantirishda kontseptual yondashuvlarning roli baholandi. Iqtisodiy

tizimda budget daromadlarini shakllantirishni optimallashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Shuningdek, davlat moliyasining klassik va zamonaviy nazariyalari, soliq, soliqdan tashqari tushumlar va boshqa budget vositalarining roli tahlil qilindi. Tadqiqot mavzusi bo'yicha turli iqtisodiy sharoitlarda budget daromadlari tizimlari bo'yicha qiyosiy tahlillar o'tkazildi.

Kontseptual asoslarni ishlab chiqishda nazariy tamoyillar, daromadlarni shakllantirishning amaliy mexanizmlari va iqtisodiy tizimda nazariya hamda amaliyot o'rtasidagi tafovutlar tahlil qilindi. Shu bilan birga, davlat muassasalarining iqtisodiy ahamiyati bo'yicha ma'lumotlar ko'rib chiqildi. Tadqiqotda ilmiy abstraksionalash, guruhlash, qiyoslash, retrospektiv va istiqbolli tahlil, empirik tahlil kabi usullardan foydalanildi.

Maqolada ilmiy abstraksionalash usuli yordamida budget daromadlarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslarining ahamiyati va zarurati asoslandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy sharoitlarda milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun muhim moliyaviy-iqtisodiy asoslardan biri davlat ixtiyoridagi markazlashtirilgan pul fondlarini tizimli shakllantirish va ular hisobidan umummilliy hamda hududiy miqyosdagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlarini samarali moliyalashtirish tizimidir. Chunki mamlakat iqtisodiyotining strategik rivojlanishini ta'minlash, unga ichki va tashqi investitsion resurslarni keng jalb qilish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashda davlat tomonidan moliyaviy tartibga solish yuqori multiplikativ samaradorlikka ega.

Iqtisodiyotning siklik rivojlanish jarayonida samarali iqtisodiy o'sishni yoki makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga yo'naltirilgan moliyaviy tartibga solish tizimi milliy daromadni birlamchi va qayta taqsimlashda bozor vositalarining roliga bog'liqdir. Xususan, milliy daromad asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlardan biri sifatida yalpi ichki mahsulot (YAIM)ning asosiy elementini o'zida mujassamlashtiradi va makro miqyosda yaratilgan qo'shilgan qiymatning moddiy-moliyaviy ifodasini namoyon etadi.

Budget tizimi daromadlarini shakllantirish xususiyatlarini tahlil qilishdan avval davlat budgetining iqtisodiy kategoriya sifatidagi xususiyatlari va uni zamonaviy sharoitlarda ilmiy-kontseptual asoslarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Davlatning budget tizimi aslida davlat budgetining o'zini ifodalab, uning moddiy negizini mamlakat milliy iqtisodiyotida yaratiladigan yalpi ichki mahsulot tashkil qiladi. Ushbu jihat davlat budgetining iqtisodiy kategoriya sifatidagi xususiyatini o'zida aks ettiradi va mamlakat iqtisodiyotidagi uzluksiz takror ishlab chiqarish jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi.

Shuningdek, davlat budgeti zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida YAIM va milliy daromadning taqsimlanishi jarayonida jamiyatning iqtisodiy agentlari va siyosiy institut sifatidagi davlat moliyaviy manfaatlarini o'zida mujassamlashtirgan markazlashtirilgan fond sifatida namoyon bo'ladi.

Zamonaviy tendensiyalarni tadqiq qilib, rossiyalik olimlar davlat budgetining funksiyalarini samarali realizatsiya qilish mamlakatda fan va texnika rivojini moliyaviy ta'minlash uchun muhim makrofiskal omillardan biri deb talqin qilmoqdalar. Ular ilmiy izlanishlar uchun davlat moliyaviy yordami zarurligini, fundamental tadqiqotlar esa o'tish davrini boshdan kechirayotgan mamlakatlar uchun milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini ta'minlashning muhim omili sifatida davlat budgeti mablag'lari hisobidan moliyaviy ta'minlanishi mutlaq zarurat ekanligini ta'kidlaydilar [25].

Bundan tashqari, budget turli mintaqalarda, ayniqsa chekka hududlarda investitsiyalar, innovatsiyalar va iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirishning asosiy moliyaviy vositasi ekanligini e'tirof etib, uning barqaror rivojlanish va ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishdagi ahamiyatiga alohida e'tibor qaratadilar.

Umuman olganda, rossiyalik olimlarning talqini ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash, mintaqaviy taraqqiyotni rag'batlantirish, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlashda davlat budgetining muhim rolini ta'kidlaydi.

Davlat budgeti daromadlari asosan soliqlar va soliqsiz imperativ shakldagi to'lovlar vositasida amalga oshirilib, real sektorda yaratilgan daromad, mulkiy qiymatliklar va aylanmalar qiymati taqsimot munosabatlarining obyekt hisoblanadi. Shu sababli aksariyat iqtisodchilar davlat budgeti tomonidan bajariladigan funksiyalarni iqtisodiy kategoriya sifatida uchta umumiy turkumga ajratadilar:

- Budget fondini shakllantirish;
- Budget fondidan foydalanish bilan bog'liq taqsimlash;
- Nazorat funksiyalarini bajarish.

Ushbu funksiyalarga asoslangan vazifalar keng arsenalni budget tizimi budgetlarining daromadlarini shakllantirish va xarajatlarini sarflash nisbatlarini tizimning ichki barqarorligi va milliy iqtisodiyot rivojlanish nisbatlariga muvofiq samarali ta'sir etish imkoniyatlarini realizatsiya qilishga yo'naltirilgan.

Ushbu masalada xorijlik zamonaviy iqtisodchi olimlarning ilmiy qarashlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ular davlat budgetining iqtisodiy kategoriya sifatidagi xususiyati bo'yicha mahalliy iqtisodchi olimlarning ilmiy yondashuvlari bilan bir mazmunga ega talqinlarni ilgari suradi. Xususan, ularning fikricha, iqtisodiy rivojlanishning

siklik fazalarida davlat budjeti daromad va xarajatlari vositasida tartibga solish teskari trayektoriyaga asoslanadi.

Xususan, pasayish fazasida soliq yuki kamaytirilib, davlat xarajatlari oshiriladi, natijada siklik budjet taqchilligi yuzaga keladi. Jonlanish va yuqori o'sish fazalarida esa soliq yukining oshirilishi va davlat xarajatlarining qisqartirilishi bilan bog'liq transmission mexanizmi orqali ortiqcha zahiralalar yaratiladi. Bu esa shakllangan siklik defitsitni moliyalashtirish natijasida yuzaga kelgan davlat qarzlari qaytarish uchun moddiy-moliyaviy asosni tashkil etadi.

Garchi budjet tizimi budjetlari daromadlarining shakllanishi milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga makrofiskal instrumentlar orqali sezilarli ta'sir ko'rsatsa-da, joriy va strategik kontekstda budjet tizimi orqali barqaror rivojlanishga erishishda uning daromad manbalarini shakllantirish xususiyatlarini zamonaviy shart-sharoitlarga mos ravishda asoslash zarur.

Buning uchun, birinchi navbatda, turli darajadagi budjetlar daromadlarini YAIMning elementlari va ichki o'zaro bog'langan komponentlari asosida tahlil qilish maqsadga muvofiqdir.

1-rasm. Zamonaviy sharoitlarda milliy iqtisodiyot va Davlat budjetining o'zaro bog'liqligi chizmasi.¹

1-rasmga muvofiq, YAIMning tarkibiy komponenti hisoblangan va qo'shilgan qiymat zanjiri asosida budjetga markazlashtiriladigan bilvosita soliqlar (T(I)) budjet tizimi daromadlarini shakllantirishda asosiy fiskal faktor sifatida muhim o'rin tutadi. Jahon amaliyotida bilvosita soliqqa tortish orqali YAIMni budjet daromadlariga qayta taqsimlashning ikki asosiy modeli ajratiladi:

Bir bosqichli bilvosita soliqqa tortish tizimi (asosan aksiz solig'i, masalan, AQSH modeli).

Ko'p bosqichli bilvosita soliqqa tortish tizimi (asosan, QQS, masalan, Kontinental Yevropa modeli).

Hozirgi sharoitda O'zbekiston amaliyotida har ikkala modelga asoslangan bilvosita soliqqa tortish tizimi qo'llanilib kelmoqda. Ushbu soliqlar (QQS, aksiz solig'i) nafaqat budjet tizimi daromadlarini shakllantirishda, balki turli darajadagi budjetlarning daromadlari orqali ularga yuklatilgan xarajat majburiyatlarini samarali moliyalashtirishda ham tartibga soluvchi daromadlar sifatida keng qo'llanilmoqda.

Amortizatsiya ajratmalari esa ishlab chiqarishga avanslangan asosiy ishlab chiqarish fondlari eskirishining qiymat ekvivalentini o'zida mujassamlashtirib, korporativ sektor daromadlari (tushum) manbaini tashkil qiladi. Amaldagi O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi orqali belgilangan amortizatsiya me'yorlari real soliqlar, ya'ni mol-mulk solig'i bo'yicha tushumlarni tartibga soladi. Bu esa budjet tizimining quyi bo'g'ini hisoblangan mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Demak, YAIMning komponenti hisoblangan bilvosita soliqlar va amortizatsiya ajratmalari vositasida aylanmadan olinadigan soliqlar va real soliqlar orqali budjet tizimi daromadlari hamda korporativ sektor pul daromadlari shakllanadi. Ish haqi (W), renta (r), foizlar (i) va sof moliyaviy natija sifatida foyda (P) shaklidagi daromadlar milliy daromadning elementi sifatida jismoniy va yuridik shaxslardan olinadigan barcha turdagi soliqlarning moliyaviy manbaini tashkil qiladi.

1 Muallif tomonidna mustaqil ishlab chiqilgan

YAIMning shakllanishi va uni taqsimlanishi yahlit tizim sifatida qaralib, ushbu daromadlarni (Ic; Ip; Ih) soliqqa tortish bo'yicha milliy soliq tizimidagi barcha soliqlar budjet tizimi daromadlari manbaini tashkil qiladi. Soliq mexanizmining keng instrumentlari (soliq bazasi, soliq ob'ekti, soliq stavkasi, imtiyozlar va h.k.) orqali amalga oshirilayotgan soliq tizimini takomillashtirish bo'yicha islohotlar avvalo soliq to'lovchilarning moliyaviy xo'jalik faoliyatiga, qolaversa budjet tizimi daromadlariga ta'sir qiladi.

Davlat budjeti har qanday mamlakatning moliyaviy asosini tashkil etuvchi bosh va hal qiluvchi komponent hisoblanadi. Davlat budjeti daromadlari hukumat uchun ijtimoiy-iqtisodiy va boshqaruv platformasidagi xarajatlarni moliyalashtirish, shuningdek, iqtisodiy o'sishning siklik fazalaridagi inqirozli vaziyatlarda (turg'unlik va depressiya) mamlakatdagi moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun zarurdir. Bundan tashqari, yuqori o'sish fazalarida maksimal darajada davlat zahiralari fondlarini shakllantirish imkonini beradi.

Davlat budjeti daromadlari tegishli xarajatlarni moliyalashtirish manbai sifatida moliyaviy huquqning asosiy instituti hisoblanadi. Uning funksional samaradorligi mamlakatning budjet bilan bevosita bog'liq bo'lmagan turli sohalari (masalan, real sektor) faoliyatiga bevosita bog'liqdir.

Shuningdek, davlat boshqaruvi tuzilmasining sohalari va funksional yo'nalishlariga muvofiq, davlat budjeti yahlit daromadlari davlat hokimiyatining turli darajalari bo'yicha taqsimlanadi. Ushbu taqsimlashning mantiqiy asosi turli darajadagi davlat hokimiyati organlari o'rtasidagi vazifalar taqsimotiga asoslanadi.

O'zbekiston Respublikasida amaldagi fiskal qonunchilik asoslariga muvofiq, budjet tizimi daromadlarini taqsimlash ma'lum mantiqiy ketma-ketlik asosida amalga oshiriladi.

1-jadval. Davlat budjeti daromadlari va ularning manbalari².

№	Daromadlar	Manbai	Budjet tizimi budjetlari bo'yicha
1	Soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar	Milliy daromad elementi	R+M
2	Davlat aktivlarini joylashtirish, foydalanishga berish va sotishdan olingan daromadlar	Milliy daromad elementi	R+M
3	Meros, hadya huquqi bo'yicha davlat mulkiga o'tgan pul mablag'lari	Milliy boylik elementi	R+M
4	Yuridik va jismoniy shaxslardan, shuningdek chet davlatlardan tushadigan qaytarilmaydigan pul tushumlari	Milliy boylik va global jamg'armalar	R
5	Rezident-yuridik shaxslarga berilgan budjet ssudalari, kredit liniyalari va chet davlatlarga ajratilgan kreditlar mablag'larini qaytarish hisobiga to'lovlar, shuningdek ular bo'yicha foizli tushumlar	Global va milliy daromad	R

Amaldagi Budjet kodeksiga muvofiq, budjet tizimi budjetlari daromadlari davlat budjeti daromadlari sifatida e'tirof etiladi. 1-jadvaldan ko'rish mumkinki, budjet tizimi daromadlarining asosiy manbai YAIM va milliy daromadni taqsimlash hisobiga shakllanadigan soliqlar va boshqa majburiy to'lovlardir.

Umuman olganda, budjet tizimi daromadlarini shakllantirishni tartibga soluvchi asosiy qonunchilik aktlari sifatida amaldagi Budjet kodeksi va Soliq kodeksi tan olinadi. Ushbu qonunchilik hujjatlarida yahlit davlat budjeti daromadlari va ularni shakllantirish mexanizmlarining tashkiliy-huquqiy asoslari batafsil yoritilgan.

Xususan, Budjet kodeksida davlat budjeti daromadlarining besh asosiy kategoriyasi va ularni budjet tizimi bo'g'inlari o'rtasida taqsimlash mexanizmi ifodalangan. Soliq kodeksida esa soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar birinchi kategoriyadagi daromadlar sifatida tasniflangan va ularni shakllantirish mexanizmi ko'rsatilgan.

O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksiga muvofiq, mamlakatda 9 turdagi soliqlar va yig'imlar hamda 4 turdagi maxsus soliq rejimlari amal qiladi. Ushbu soliqlar va yig'imlarning turli darajadagi budjetlar o'rtasida taqsimlanishi, shuningdek, ular bilan bog'liq soliq ma'murchiligi vakolatlari Budjet kodeksida belgilangan.

Davlat budjeti daromad va xarajatlarini budjet tizimi bo'g'inlari o'rtasida taqsimlash vertikal taqsimlash mexanizmi orqali amalga oshiriladi. Ammo bu mexanizm har bir budjet uchun daromad va xarajatlarni muvozanatli taqsimlash imkonini har doim ham yaratmaydi. Chunki soliq turlarining hududlar bo'yicha taqsimlanishida jiddiy tafovutlar mavjud va davlat xizmatlari bo'yicha farqlar hududlar o'rtasida davlat xizmatlari ko'rsatishda ham sezilarli tafovut kuzatiladi.

Natijada, soliqlar va budjet xarajatlarini taqsimlash bilan bog'liq vertikal tenglashtirish hududlar kesimidagi mahalliy budjetlar disbalansi va markaziy hamda mahalliy davlat hokimiyati organlari vakolatlari kesimidagi

² Jadval muallif tomonidan shakllantirilgan.

disfunktsionallik holatlarini yuzaga keltiradi. Bu holat daromadlarni markaziy va mahalliy budjetlar o'rtasida qayta taqsimlash bilan bog'liq gorizontall tenglashtirish instrumentlariga ehtiyojni vujudga keltiradi.

Mahalliy budjetlar daromadlari tarkibida gorizontall tenglashtirish instrumentlari yordamida markaziy budjetdan ajratiladigan transfertlar obyektiv zarurat hisoblanadi. Dunyodagi ko'plab mamlakatlarda markaziy va mahalliy boshqaruv organlarining tuzilishi hamda vakolatlarining taqsimlanishiga bog'liq holda ularning o'ziga xos modellari qo'llaniladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlillar natijasida shunday xulosa qilish mumkinki, keyingi yillarda mahalliy budjetlar daromad bazasini barqarorlashtirishga qaratilgan islohotlar asosan davlat budjeti daromadlarini mahalliy budjetlar uchun birlashtirilgan daromad sifatida taqdim etish amaliyotiga asoslanmoqda.

ududlarda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va investitsion faollikni oshirish orqali soliq bazasini kengaytirish yo'li bilan mahalliy budjetlar daromad bazasini barqarorlashtirish strategiyasi nisbatan past samaradorlikka ega bo'lib qolmoqda.

Hududiy investitsion siyosat samaradorligini oshirish va yalpi hududiy mahsulotni strategik istiqbolda o'stirish orqali mahalliy budjetlarning barqaror daromad bazasini shakllantirish siyosati uzoq muddatli strategik yechim hisoblanadi. Bu siyosat vaqtinchalik lag (oralik muddat) tufayli qisqa muddatli natijalar bermasligi mumkin, ammo kelajakdagi moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

YAIM (YAHM) va budjet tizimi daromadlarining o'zgarish elastikligi to'g'risidagi hisob-kitoblarga asoslanib shuni aytish mumkinki, hududiy investitsion siyosat va mahalliy budjetlar daromad salohiyati o'zaro uzviy bog'liqdir. Tizimli va pragmatik fiskal siyosat orqali hududiy investitsion faollik natijasida YAIM (YAHM)ning o'sishi mahalliy budjetlar daromad bazasini mustahkamlashga zamin yaratmoqda.

Biroq YAIM (YAHM) va mahalliy budjet daromadlarining o'zgarish elastikligidagi xaotik tebranishlarni tartibga solish uchun tashqi shoklarga ta'siri neytral bo'lgan soliqlarni mahalliy budjetlarga birlashtirish lozim.

Mahalliy budjet daromadlari mahalliy davlat hokimiyati organlari zimmasiga yuklatilgan vazifalarni moliyaviy ta'minlashning asosiy manbai hisoblanadi. Zamonaviy sharoitlarda uning ijtimoiy ahamiyati islohotlarning hozirgi bosqichida ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

Tuman va shahar xalq deputatlari Kengashlariga tumanlar va shaharlarning ommaviy dam olish hamda turizmga ixtisoslashgan ayrim hududlarida ijara to'lovi uchun belgilangan eng kam stavkalariga Toshkent shahri uchun tasdiqlangan miqdorgacha o'sib boruvchi koeffitsiyentlarni kiritish vakolatini berish lozim. Agar qonun hujjatlarida mahalliy budjetlarga tushadigan daromadlarning taqsimlanishi nazarda tutilmagan bo'lsa, ushbu turdagi daromadlar Qoraqalpog'iston Respublikasida respublika budjetiga, viloyatlarda viloyat budjetlariga va Toshkent shahrida shahar budjetiga o'tkazilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. M.I. Titarchuk. (2023). *Theoretical basis of budget policy formation*. Ekonomičnij višnik universitetu, 142–147. doi: 10.31470/2306-546x-2023-56-142-147.
2. Urunov, R., Makhmudov, S., Mamadiyrov, Z., Khamdamov, S.J., Kurbanov, Z.N., & Dadabaev, U. (2023, December). *Digitalization and its Econometric Analysis on Transforming Sustainable Regional Development into Improved Population Living Standards*. In Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems (pp. 438–442).
3. Makhmudov, S., & Karshiev, D. (2024). *Reducing Inequalities in Access to Logistics Services: Aligning with SDG 10 in Uzbekistan*. International Journal of Artificial Intelligence for Digital Marketing, 1(3), 63–68.
4. Dmitry, P., Soroka, Tatiana, M., Rogova, Elena, N., Lavrinenko. (2023). *Conceptual basis for the development of budgetary control of reflecting state budget revenues in conditions of macroeconomic turbulence*. Èkonomika i upravlenie: problemy, rešeniã, 12/4(141), 22–30. doi: 10.36871/ek.up.p.r.2023.12.04.003.
5. Kasimov, A., Tukhtabaev, J., Bondarskaya, O., Bondarskaya, T., Ochilov, A., Mamatov, M., & Usmanov, C. (2023, December). *Organizational and Economic Modeling of the System of Interregional Industrial Cooperation as a Control Object*. In Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems (pp. 333–343).
6. Nataliia, Melnychuk., & Svitlana, Zalyubovska. (2020). *Conceptual approach to understanding budget management in the public regulation system*. Baltic Journal of Economic Studies, 5(5), 90–99. doi: 10.30525/2256-0742/2019-5-5-90-99.
7. Джалилов, Ф., & Махмудов, С. (2022). *Макроиқтисодий жараёнларда экспортни баҳолашда импорт амалиятлари ва логистика хизматларининг таъсири*. Economics and Innovative Technologies, 10(6), 191–202.
8. Карлибаева, Р., & Махмудов, С. (2023). *Иқтисодий тизимда яшил логистика ва яшил молиялаштиришнинг аҳамияти*. "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami, 134–136.
9. Thalheim, B. (2011). *The theory of conceptual models, the theory of conceptual modelling and foundations of conceptual modelling*. In *Handbook of Conceptual Modeling: Theory, Practice, and Research Challenges* (pp. 543–577). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

10. Soliyev, A.E., & Makhmudov, S. (2024). *Promoting Decent Work in the Logistics Sector: Addressing SDG 8 in Uzbekistan*. International Journal of Economic Integration and Regional Competitiveness, 1(6), 68–74.
11. А.А. Духовская. (2020). *Theoretical and methodological aspects of the formation of federal budget revenues*. Экономика и предпринимательство, 125–129. doi: 10.34925/eip.2020.118.5.023.
12. Valeriy Koroviy. (2019). *Tax policy as a component of the budget income formation system*. 152–160. doi: 10.31470/2306-546X-2019-43-152-160.
13. Махмудов, С. (2020). *Пути совершенствования альтернативных методов финансирования инвестиционной деятельности*. Экономика и образование, 1(6), 113–120.
14. Ekaterina Kuznetsova. (2020). *Research of theoretical foundations and practical experience of local budget formation and its role in solving socio-economic problems*. Экономика и предпринимательство, 66–68. doi: 10.34925/eip.2020.116.3.010.
15. He, B., Jie, W., He, H., Alsubih, M., Arnone, G., & Makhmudov, S. (2024). *From resources to resilience: How green innovation, fintech and natural resources shape sustainability in OECD countries*. Resources Policy, 91, 104856.
16. Makhmudov, S. (2024). *Logistik kompaniyalar korporativ moliyaviy boshqaruvining iqtisodiy ahamiyati*. Nashrlar, 18–20.
17. Olesya Irshak, Andrii Faliuta, & Ihor Irshak. (2024). *Theoretical fundamentals of budget management*. Economic Scope. doi: 10.32782/2224-6282/191-64.
18. Wolak-Tuzimek, A., & Tuzimek, W. (2021). *The effect of indirect taxes on the state budget revenue*. Central European Review of Economics & Finance, 35(4), 29–41.
19. Lewis, C. (2019). *Raising more public revenue in Indonesia in a growth-and equity-friendly way*.
20. Iryna Varlamova. (2023). *Analysis of local budget revenues formation on the example of Mykhailivska territorial community*. Pričornomors'ki ekonomični studii. doi: 10.32782/bses.79-31.
21. Кузнецова, В.П., & др. (2021). *Финансы и кредит: учебное пособие*. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 176 с. URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692093>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.